

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

AMANDA LORRAINE BORGES GOMES

**PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA
EM SANTANA DO ARAGUAIA-PA**

SANTANA DO ARAGUAIA-PA
OUTUBRO-2021

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

AMANDA LORRAINE BORGES GOMES

**PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA
EM SANTANA DO ARAGUAIA-PA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada ao Instituto de Engenharia do Araguaia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, como parte dos requisitos para a obtenção do título de **Especialista em Gestão de Segurança e Meio Ambiente**.

Orientador: Prof. Ma. Karoline Borges

SANTANA DO ARAGUAIA-PA
OUTUBRO-2021

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Biblioteca Setorial Campus do Instituto de Engenharia do Araguaia

G633 p Gomes, Amanda Lorraine Borges
Proposta de implantação de rotas de coleta seletiva em Santana do Araguaia - PA / Amanda Lorraine Borges Gomes.
— 2021.
19 f. : il. color.

Orientador (a): Karoline Borges.

Trabalho de Conclusão de Curso Monografia (especialização) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Engenharia do Araguaia, Curso de Pós-Graduação em Gestão de Segurança e Meio Ambiente, Santana do Araguaia, 2021.

1. Coleta seletiva de lixo – Santana do Araguaia (PA). 2. Gestão integrada de resíduos sólidos. 3. Lixo – Eliminação. 4. Tratamento do lixo. I. Borges, Karoline, orient. II. Título.

CDD: 22. ed.: 628.445

ANEXO IX – ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TCC

Aluno(a): **Amanda Lorraine Borges Gomes**NOTA: **9,7**Orientador(a): **Karoline Borges**Curso: **Lato Sensu em Gestão de Segurança e Meio Ambiente**Tema do Trabalho de Curso: **PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA EM SANTANA DO ARAGUAIA-PA**

Aos 25 do mês de **outubro** do ano **2021**, às **17h** virtualmente, através da Plataforma Virtual Google Meet, reuniu-se a Banca de Defesa de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) constituída pelos professores: **Ma. Karoline Borges** (Orientador e Presidente da Sessão); **Me. Marcel Sousa Marques - SEMMA** (Membro) e **Me. Mateus Gonçalves de Oliveira – IEA/Unifesspa** (Membro), para proceder à avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado **PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA EM SANTANA DO ARAGUAIA-PA**, de autoria do aluna **Amanda Lorraine Borges Gomes** da turma **2019 – Única**. Iniciado os trabalhos, o Presidente da Seção apresentou as normas de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso e em seguida convidou os alunos para fazer a apresentação do trabalho. Findada a arguição do(a) candidato(a) a Comissão Examinadora se reuniu, em separado, para deliberação. Ao final, o(a) senhor(a) Presidente informou que o referido Trabalho de Conclusão de Curso foi **APROVADO COM RESTRIÇÃO** com média final **9,7**. O/A aluno/aluna terá o prazo de **01/11/2021** para fazer os ajustes recomendados pela banca. Nada mais havendo a tratar, eu, Prof. (a) **Karoline Borges** (presidente da banca), lavrei a presente ata que será assinada por mim, demais membros da banca e pelo aluno.

BANCA EXAMINADORA

A. Presidente (Orientador)	Faculdade
Prof. (a) Ma. Karoline Borges	IEA-UNIFESSPA
B. Membro	Instituição/Empresa
Prof. (a) Me. Mateus Gonçalves de Oliveira	IEA-UNIFESSPA
C. Membro	Instituição/Empresa
Prof. (a) Me. Marcel Sousa Marques	SEMMA

AVALIAÇÃO

Critérios	Pontuação Máxima	Banca Examinadora			Total	Média
		A	B	C		
Apresentação Escrita	1,0	0,8	0,8	0,8	2,4	0,8
Metodologia	1,0	1	1	1	3	1
Desenvolvimento	2,0	2	2	1,9	5,9	1,9
Conclusão	2,0	2	2	2	6	2
Relevância do trabalho	2,0	2	2	2	6	2
Apresentação Oral	2,0	2	2	2	6	2
Total de Pontos						9,7
Conceito						Excelente

Santana do Araguaia-PA, em 25 de **outubro** de 2021.

ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

BANCA EXAMINADORA:

Karoline Borges Karoline Borges
Assinado de forma digital
por Karoline Borges
Data: 2025.10.28
16:09:59 -03'00'

Orientador: **Ma. Karoline Borges**

marcel souza marques

Membro II: **Me. Marcel Sousa Marques**

Mateus Gonçalves de Oliveira

Membro II: **Me. Mateus Gonçalves de Oliveira**

DISCENTE:

Amanda Lorraine B. Gomes

Discente: **Amanda Lorraine Borges Gomes**

**PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ROTAS DE COLETA SELETIVA EM
SANTANA DO ARAGUAIA-PA****PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF SELECTIVE COLLECTION
ROUTES IN SANTANA DO ARAGUAIA-PA****RESUMO:**

GOMES, Amanda Lorraine
Borges, Pós-Graduada em
Gestão de Segurança e Meio
Ambiente, Universidade Federal
do Sul do Pará, Santana do
Araguaia, Brasil,
amandalorraine95@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2584-0631>

BORGES, Karoline, graduação
em Engenharia Ambiental e
mestrado em Engenharia Civil.
Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará – Unifesspa, **E-**
mail:
karoline.borges@unifesspa.edu.br.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2046-8810>.

Sabemos que umas das preocupações hoje em relação ao meio ambiente são os descartes corretos dos resíduos sólidos, que na maioria das cidades brasileiras é descartado de forma incorreta acarretando prejuízos e danos ambientais graves, assim o planejamento social e político é importante para almejar o descarte adequado destes resíduos, propondo ao município ações simples e objetivas, que beneficie toda população. Esse trabalho tem como objetivo auxiliar na estruturação de rotas de coleta e transporte de resíduos recicláveis no município de Santana do Araguaia-PA, utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica, exploratória e aplicada. Essa pesquisa visa colaborar no aumento do tempo útil do aterro controlado, na melhoria dos recursos naturais, na geração de emprego. Assim obteve como resultado a implantação de uma rota com 15,7

km atendendo toda a zona urbana de Santana do Araguaia-PA, onde os catadores coletarão os materiais recicláveis, que serão dispostos temporariamente em locais estratégicos para a coleta e transporte realizados por um caminhão camçamba de 4m³, otimizando assim o tempo, custo, distância percorrida na área percorrida.

PALAVRAS-CHAVE:

Coleta seletiva. Rota. Resíduos Sólidos. Santana do Araguaia.

ABSTRACT:

We know that one of the concerns today in relation to the environment is the correct disposal of solid solids, which in most Brazilian cities is incorrectly disposed of, causing serious environmental damage and damage, so a social and political planning aimed at disposal is put in place. correct waste, proposing simple and objective actions to the municipality that benefit the entire population. Thus, this work aims to assist in the structuring of recyclable waste collection and transport routes in the municipality of Santana do Araguaia-PA, using bibliographical, exploratory and applied research as a methodology. This research contributes to increasing the useful time of the controlled landfill, improving natural resources, and generating employment. Thus obtained as a

result the implementation of a 15.7 km route serving the entire urban area of Santana do Araguaia-PA, where the scavengers collected recyclable materials, which will be temporarily in strategic locations for collection and transport by a gourd truck of 4m³, thus optimizing the time, cost, distance covered in the covered area.

KEYWORDS: *Selective collection. Route. Waste Solid. Santana do Araguaia.*

1 INTRODUÇÃO

A gestão dos resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros são de responsabilidade do poder público municipal, conforme instituído nas políticas nacionais de saneamento básico e de resíduos sólidos, leis federais nº 11.445/2007 e nº 12.305/2010, respectivamente. Porém, no Brasil estima-se que cerca de 29 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos (RSU) são dispostos de forma inadequada no meio ambiente (ABRELPE, 2020).

Segundo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2019), no Brasil a taxa de cobertura do serviço de coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) em relação à população urbana é de 98,8%, sendo que esse mesmo índice no estado do Pará é de 96,4% e em Santana do Araguaia é igual a 32%.

Esses dados auxiliam a comprovar que muitas cidades não possuem universalização dos serviços de coleta e destinam de forma inadequada dos resíduos sólidos produzidos pela população brasileira, contribuindo para a geração de impactos ambientais no meio físico, biótico e antrópico. Dentre os principais impactos causados pelo descarte dos resíduos em locais inapropriados, destaca-se a contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais e o ar, devido a alta carga poluidora do chorume e liberação de gases metano, gerados pela decomposição da matéria orgânica (BORGES, 2016).

Vale ressaltar que os resíduos dispostos em locais inadequados gera a proliferação de vetores como ave e até microorganismos estabilizadores da matéria orgânica presente na massa de resíduos, que ao entrar em contato com a população da circunvizinhança do descarte pode ocasionar doenças relacionada a falta de saneamento, como por exemplo, cisticercose, cólera, disenteria, febre tifoide, filariose, giardíase, leishmaniose, leptospirose, peste bubônica, salmonelose, toxoplasmose, tracoma e triquinose (BORGES, 2016).

A fim de prevenir e mitigar esses impactos ambientais e na saúde pública a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) institui diversos objetivos, a saber: a gestão integrada dos resíduos sólidos; a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).

Segundo a legislação brasileira, a coleta seletiva é o ato de coletar resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição . (BRASIL, 2010). Essa prática contribui para a separação dos materiais recicláveis dos rejeitos, sendo que os primeiros possuem valores agregados para as indústrias de recicláveis, já o segundo são destinados para a disposição ambientalmente adequadas.

A coleta seletiva pode ocorrer mediante três modalidades Pontos de Entrega Voluntária (PEVS), porta a porta e/ou por trabalhadores autônomos ou por cooperados (BRINGHENTI, 2004). Independente da modalidade, a coleta é uma ação estratégica na gestão integrada dos resíduos, pois promove hábitos de segregação e acondicionamento dos materiais na fonte geradora, estimula a educação ambiental em ênfase na prevenção e mitigação do consumo e desperdício, favorece para inclusão social e geração de renda, incentiva a reutilização e reciclagem dos resíduos e conseqüentemente auxilia no aumento da vida útil de aterros sanitários (MIRANDAS E MATTOS, 2018).

Inúmeros são os benefícios ambientais, sociais e econômicos para a implantação da coleta seletiva, porém muitos municípios ainda possuem dificuldades para realizar o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gerados em seus territórios. Realidade essa que se estende para Santana do Araguaia-PA, município localizado no sudeste paraense, onde somente 26,94% da população total é atendida com coleta de resíduos domiciliares, sendo 32% taxa de cobertura da população urbana e 21,28% da população rural (SNIS, 2019).

Vale ressaltar que no início do ano vigente, a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – Pará começou a operar o seu Aterro Controlado. Entretanto, a PNRS não recomenda esse tipo de destinação final pela falta de obras de engenharias capazes de garantir o resguardo da qualidade ambiental da área de interferência direta do maciço de resíduos, como por exemplo, a presença de geomembrana de alta densidade para a impermeabilização da bases das células, bem como sistemas de tratamento de líquidos, percolados e gases produzidos pelo maciço de resíduos.

Tendo em vista os benefícios causados pela implantação da coleta seletiva e do cenário do gerenciamento de resíduos no município, o presente trabalho possui como objetivo auxiliar na proposta de rotas de coleta e transporte de resíduos recicláveis no município de Santana do Araguaia-PA, localizado na região sul do Pará.

Para isso, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, exploratória e aplicada com a utilização do software ArqGis para roteirizar a coleta seletiva de arcos. Ao final da pesquisa obteve o resultado uma rota de 15,8 km para coleta e transporte de materiais recicláveis, otimizado o tempo, o custo, e a distância percorrida.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Resíduos Sólidos

A Norma Brasileira Registrada-NBR, nº 10.004/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, defini resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. (ABNT, 2004).

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o resíduo sólido pode ser caracterizado como todo material, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade (BRASIL, 2010). E são classificados de acordo com sua origem, como: urbano, industrial, hospitalar, da construção civil, da mineração e radioativos. Os resíduos podem ser classificados quanto a sua periculosidade, identificado sua composição física e química em:

- Resíduos perigosos (classe I) – apresentam periculosidade e suas propriedades oferecem riscos à saúde e/ou ao meio ambiente, se manuseado de forma inadequada;
- Resíduos não perigosos (Classe II-A e II-B) que possuem características que não prejudicam nocivas ao ser humano ou ao meio ambiente (ABNT, 2004; Brasil, 2010).

Os resíduos sólidos urbanos – RSU, são gerados em estabelecimentos comerciais, em domicílios, em obras civil e de demolição e em vias públicas e outros serviços urbanos. (Deve ter um conectivo de retomada. Portanto em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei Federal nº 12.305/2010, na qual estabelece como responsabilidade dos municípios a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Assim os municípios tem a atribuições de direcionar os dispositivos para minimizações e destinação correta dos resíduos.

2.2 Resíduos Sólidos Urbanos

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são aqueles produzidos pelas atividades humanas em áreas de aglomeração do município, no qual inclui restos de alimentos, papéis, plásticos, metais e vidro. O gerenciamento desses resíduos, desde a geração até a disposição final é responsabilidade do poder municipal, do governo e da sociedade civil, trabalhado de forma integrada para prevenção do meio ambiente e saúde da população (ZANTA e FERREIRA, 2003).

As diretrizes das estratégias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos buscam atender aos objetivos do conceito de prevenção da poluição, evitando-se ou reduzindo a geração de resíduos e poluentes prejudiciais ao meio

ambiente e à saúde pública. Desse modo busca-se priorizar, em ordem decrescente de aplicação: a redução na fonte, o reaproveitamento, o tratamento e a disposição final, conforme diretrizes da PNRS (BRASIL, 2010).

Portanto a gestão de resíduos sólidos urbanos são ações que refletem na saúde pública e no meio ambiente, interferido na transmissão de doenças provocadas pela ação dos vetores e nas questões ambientais os resíduos contaminam ar, águas superficiais, subterrâneas e o solo. Portanto reque a integração de políticas sociais e ambientais, para formulação de políticas públicas que colabore com o saneamento ambiental.

Para isso, é recomendado o sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos-GIRSU, que é composto pelas etapas de geração, acondicionamento, coleta, transporte, e destinação final. A primeira etapa de geração de resíduos sólidos, somente com a alteração no padrão de consumo da sociedade que acontecerá a não geração.

Na segunda etapa o acondicionamento dos resíduos sólidos deve ser compatível com suas características, facilitando a identificação e o manejo seguro dos resíduos. Na terceira etapa a coleta e o transporte são operações de retirada e transferência dos resíduos sólidos urbanos para destinação final, mediante etapas de triagem, reutilização, reciclagem, tratamento e, por fim, a quarta etapa disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. (ROVIRIEGO, 2005).

2.3 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos

O sistema de coleta seletiva é uma alternativa para redução da quantidade de resíduos produzidos na zona urbana em curto prazo, com objetivo de separar os materiais descartados e reduzir uma quantidade da produção de lixo, e assim encaminhar para reciclagem que vai reintroduzir esse material na sociedade. De acordo com a NBR 12980 (ABNT, 1993), coleta seletiva é promover a remoção dos resíduos gerado pelos consumidores separados, como papéis, latas, vidros e outros.

A coleta pode acontecer por três formas de captação, sendo elas, dos resíduos urbanos, a seletiva e a informal, sendo a seletiva a mais indicada, pois tem uma economia na captação e triagem. Segundo Peixoto et al. (2005), ela apresenta duas modalidades básicas: a coleta seletiva porta a porta e a coleta seletiva em pontos pré-determinados. Já para Bringhenti (2004), existe três modalidades de coleta seletiva bastante utilizadas são elas:

- A Coleta Seletiva em Postos de Entrega Voluntária na qual o cidadão desloca-se até o ponto estratégico mas próximo de sua residência e deposita o material reciclável em recipientes diferenciados de acordo com as características dos resíduos, o veículo responsável pela coleta irá realizar o transporte. Esse sistema é viável economicamente pois o veículo coletor não precisa passar por todas as vias da cidade.

- A Coleta Seletiva Porta a Porta na qual o cidadão deposita o material reciclável na porta da residência e o veículo coletor dimensionado e responsável pela coleta na frete da casa. Esse sistema é o mais utilizado na coleta convencional nas cidades brasileiras e traz comodidade aos moradores.
- A Coleta Seletiva por Trabalhadores Autônomos da Reciclagem na qual os catadores autônomos recolhe o material reciclável das vias públicas, tanto da frente das casas como também os gerados nos comércios e nas indústrias, com a utilização do carrinho de tração manual.

A implantação do Sistema de coleta pode ser sistematizado na fase de diagnóstico em que é realizado as pesquisas sobre as características dos resíduos sólidos e implantação do projeto; a fase de planejamento que envolve a proposta da coleta seletiva, com o modelo eficiente para a cidade e a rota de coleta seletiva; a fase de operação e monitoramento com a avaliação dos indicadores de desempenho e por último fase de análise dos benefícios.

Os veículos indicados para a coleta de resíduos domiciliares são os caminhões do tipo compactadores e caminhões caçamba. De acordo com Bringhenti (2004) os caminhões compactadores tem maior capacidade para coleta dos resíduos, reduzindo os deslocamentos necessários para descarga, aumentando a produtividade da equipe de coleta, também tem a vantagem de serem fechados evitando o derramamento de resíduos nas vias.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizadas as pesquisas bibliográficas, documental e aplicada, conforme fluxograma (Figura 1).

Figura 1 - Fluxograma da metodologia do trabalho

Fonte: Autora, 2021.

Cada etapa apresentada no fluxograma acima será detalhada nos próximos itens:

- Pesquisa bibliográfica é elaborada com base em materiais já publicados, como artigos, livros, periódicos, manuais técnicos e outras fontes (GIL, 2019). Sendo assim, esse tipo de pesquisa contribuiu para o levantamento bibliográfico sobre resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva de materiais recicláveis.
- Pesquisa documental: de acordo com Gil (2019), assemelha-se com a pesquisa bibliográfica, porém diferenciam-se devido à origem da fonte de pesquisa. Na pesquisa documental, é verificada uma diversidade de fontes podendo ser encontrados nos bancos de dados de órgãos públicos e de instituições privadas. Utilizou-se desta metodologia de pesquisa a fim de reunir informações sobre as características e estimativas dos resíduos gerados no município em estudo.
- Pesquisa aplicada: consiste em estudos elaborados com a finalidade de solucionar problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem (GIL, 2019). O artigo possuiu como finalidade criar rota de coleta e transporte de materiais recicláveis, a fim de ampliar a área beneficiada pelo programa de coleta seletiva municipal. Para isso, foi utilizado o

geoprocessamento, com auxílio do software ArcGis, amplamente utilizado para modelar e simular dados georreferenciados. Com esse programa foi simulado uma rota de coleta de nós, onde os catadores percorrerão por todas as vias e deixarão os resíduos em pontos estratégicos onde o veículo irá realizar a coleta e transporte, nessa metodologia o veículo não percorre por todas as vias (BERNADO; LIMA, 2017).

3.1 Objeto em Estudo

O trabalho buscou desenvolver uma rota de coleta seletiva em Santana do Araguaia – PA. O município em estudo está situado no extremo sul do estado do Pará, localiza-se a uma latitude 9°32'23.98" sul e a uma longitude 50°51'35.54" oeste e estando a uma altitude de 160 metros (Figura 2). Possui área territorial de 11.591,441 km² localizada no bioma do Cerrado e da Amazônico (IGBE, 2020). A população atual de Santana do Araguaia é de 74.419 habitantes, sendo que a população total atendida por coleta de resíduos domiciliares é de 19.618 habitantes, com 12.309 habitantes na zona urbana e 7.309 na zona rural. A geração percapita da população total e de 1,71 kg/hab./dia e da população urbana de 0,87 kg/hab./dia de resíduos. (SNIS, 2020).

Figura 2: Mapa de localização de Santana do Araguaia - PA

Fonte: Autor (2021).

O município possui taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares da população urbana igual a 32% e da população rural igual a 21,28% e massa da geração de RSU e de 0,87 Kg por habitantes no dia. (SNIS, 2019). Segundo os dados coletados pelo Instituto Água e Saneamento foi recolhidos 12.234 toneladas de resíduos anual, esses resíduos foi destinado ao

lixão municipal que atuava na cidade desde de 2015 e teve suas atividades encerradas no ano de 2021 (PMSA, 2021). No início do ano de 2021 a prefeitura municipal iniciou o planejamento e implantação do aterro controlado (Figura 1 e 2), esse aterro não possui dispositivo de tratamento de resíduos sólidos.

Figura 3: Valas do aterro controlado de Santana do Araguaia-PA

Fonte: PMSA, 2021.

Figura 4: Disposição dos resíduos nas valas do aterro controlado

Fonte: PMSA, 2021.

O município também iniciou a implantação da coleta seletiva, pela modalidade de Pontos de Entrega Voluntária – PEVs (Figura 3), os recipientes dispostos são para papel e o plástico, esses materiais são direcionados aos catadores locais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) também está disponibilizando capacitações dos catadores da cooperativa de recicláveis.

Figura 5: Ponto de entrega voluntária de coleta seletiva em Santana do Araguaia

Fonte: Autor, 2021.

Nessa modalidade de coleta seletiva utilizam-se contêineres ou mesmo pequenos depósitos, colocados em pontos fixos pré-determinados da malha urbana, denominados PEVS, onde o cidadão voluntariamente, deposita os recicláveis. Cada material deve ser colocado num recipiente específico (com cor e nome).

Tendo em vista esse cenário municipal o projeto visa auxiliar o município a expandir a coleta seletiva. Para isto será utilizadas ferramentas do geoprocessamento para auxiliar na elaboração de rotas para coleta e transporte dos materiais recicláveis gerados pela população, além de contribuir para a inclusão social dos catadores e fomento ao mercado de recicláveis no município.

4 APLICAÇÕES E/OU RESULTADOS

4.1 Características dos Resíduos de Santana do Araguaia/PA

Mediante pesquisa bibliográfica e documental foi possível reunir informações referente ao manejo e coleta dos resíduos em Santana do Araguaia-PA (Tabela 1), que atualmente possui somente 26,94% da população total são atendidas com esse serviço de saneamento. E posteriormente os resíduos são coletados e transportados para zona rural onde ocorre a disposição dos resíduos em aterros controlados, vale resaltar que não é realizado a quantificação do material, portanto estima-se que são gerados 10,71 toneladas de resíduos por dia na área urbana.

Tabela 1: Informações sobre coleta de resíduos em Santana do Araguaia-PA

Características de Santana do Araguaia-PA	Quantidade
População total (hab.)	74.419
População urbana atendida com coleta de resíduos (hab.)	12.309
População rural atendida com coleta de resíduos (hab.)	7.309
População total atendida com coleta de resíduos (hab.)	19.618
Massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à população total atendida (kg/hab./dia)	1,71
Massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à pop. urbana (kg/hab./dia)	0,87

Estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerados na zona urbana (t/dia)	10,71
---	-------

Fonte: Adaptado de SNIS (2020).

Essas informações são extremamente importantes para conhecer o perfil de geração dos resíduos no município em questão e importante para dimensionamento dos itinerários de coleta dos resíduos e rejeitos. Tendo em vista que o município não possui dados de composição gravimétrica, foi realizado uma estimativa dos materiais gerados, levando em consideração os percentuais gravimétricos médios dos municípios brasileiros publicados pela ABRELPE (2020) e quantidade estimada de resíduos gerados em Santana do Araguaia-PA, levando em consideração a estimativa de 10,71 t/dia (Tabela 2).

Tabela 2: Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos e rejeitos gerados pela população santanense.

Resíduos	Percentuais Gravimétricos no Brasil	Quantidade estimada para Santana do Araguaia (t/dia)
Matéria orgânica	45,3%	4,85
Têxteis, couros e borracha	5,6%	0,60
Metais	2,3%	0,25
Vidro	2,7%	0,29
Plástico	16,8%	1,80
Papel e papelão	10,4%	1,11
Embalagens multicamadas	1,4%	0,15
Rejeitos	14,1%	1,51
Outros	1,4%	0,15

Fontes: ABRELPE (2020) e SNIS (2020)

Nota-se que 45,3% dos resíduos são de origem orgânica, podendo ser destinado para a compostagem e possuir como produtos biofertilizante e adubo. Já 33,6% são materiais reciclagens (metais, vidro, plástico, papel e papelão e embalagens multicamadas), que devem ser passar pela etapa de triagem e posteriormente destinados para usinas de reciclagens. Portanto os itinerários propostos tem por objetivo coletar esses resíduos secos e úmidos gerados pela população de Santana do Araguaia-PA.

4.2 Dimensionamento da rota de coleta dos resíduos sólidos de Santana do Araguaia-PA

A quilometragem total dos itinerários é de 15,8 km percorrido todos os pontos de parada distribuídos de forma estratégica na área em estudo. Para elucidação da otimização da rota foi comparado à quilometragem da rota proposta, com a simulação de uma rota de porta a porta, percorrido todas as vias do centro da cidade (Tabela 2).

Tabela 2: Distância total em km percorrida para os roteiros atuais

Percursos	Distância percorrida
Roteiro em Pontos Pré-determinados	15,8 km
Roteiro Porta a Porta do Setor Central	17,8 km

Fonte: Autora, 2021.

A comparação apresentada mostra que o roteiro com pontos pré-determinados percorre uma distância de 15,8 km para realizar a coleta e transporte de resíduos sólidos em toda cidade, enquanto o roteiro da coleta seletiva porta a porta somente da área central do município percorre 17,8 km (Figura 4), ou seja, uma diferença em termos de distância grande comparada apenas um setor da cidade que tem a quilometragem total de 11.591,5 km, fato esse que impacta diretamente nos custos com combustível, manutenção do veículo e quantidade de funcionários.

Figura 4: Roteiro da coleta seletiva porta a porta da área central

Fonte: Autor, 2021.

Para realizar a coleta dos materiais reciclagem faz-se necessário o dimensionamento da frota de veículos. O cálculo do dimensionamento da frota necessária para percorrer a rota de 15,8km (Figura 6) foi realizado levando-se em conta as variáveis apresentadas na Tabela 3.

Figura 6 - Roteiro da coleta seletiva porta a porta da área central

Fonte: Autora, 2021.

Tabela 3: Paramêtros para dimensionamento da frota de veículos de coleta

Paramêtro	Quantidade
Duração útil da jornada de trabalho da guarnição (horas)	8
Extensão total das vias do setor de coleta (km)	15,8
Velocidade média da coleta (km/h)	5
Distância entre garagem e setor da coleta (km)	0
Velocidade média do veículo no percurso de posicionamento	25
Distância entre setor de coleta e ponto de descarga (km)	1,287
Velocidade média do veículo no percurso de transferência (km/h)	25

Capacidade dos veículos de coleta (m ³) - adotado 30% da capacidade nominal	1,287
Índice de compactação do veículo coletor	1
Número de habitantes	12.309
Produção per capita de resíduo (kg/ hab./dia)	0,87
Porcentagem de recicláveis (matéria orgânica, têxteis, couros, borracha, metais, vidro, plástico, papel e papelão, embalagens multicamadas)	78,9
Quantidade total de resíduos a ser coletados no setor (kg/dia)	1661,0
Quantidade de resíduos a ser coletado em uma coleta semanal (m ³)	6,09

Fonte: Adaptado pela autora, 2021.

E a partir da Equação 1 disponibilizada pelo CEMPRE (2021) foi possível determinar o valor de 0,395, sendo assim, 1 veículo necessário para a coleta, vale ressaltar que o caminhão utilizado para dimensionamento é do tipo caçamba basculante com capacidade de 4m³.

$$N_s = (1/J) \times \{ (L/V_c) + 2x(D_g/V_t) + 2x[(D_d/V_t) \times (Q/C)] \} \quad (\text{Equação 1})$$

onde,

N_s = número de veículos necessários para cada setor de coleta;

J = duração útil da jornada de trabalho da guarnição (em h);

L = extensão total das vias do setor de coleta (Km);

V_c = velocidade média de coleta (Km/h);

D_g = distância entre garagem e setor de coleta (Km);

D_d = distância entre o setor de coleta e o ponto de descarga (Km);

V_t = velocidade média do veículo nos percursos de posicionamento e transferência (Km/h);

Q = quantidade total de resíduos a ser coletado no setor (t ou m³);

C = capacidade dos veículos de coleta (t ou m³) (em geral adota-se 30% da capacidade nominal).

Para a redução significativa dos custos e otimização da frota de veículos, deve ser realizado em dois dias da semana e em dois turnos com total de horas efetivas de oito horas por dia, sendo o primeiro às 05hs e o segundo às 19h (Quadro 1). Em cada turno será percorrido um itinerário, sendo que, 3 abrangerá 6 pontos de parada e 1 com 2 pontos de parada, conforme Figura 5.

Quadro 1: Frequência da coleta

Dias de Coleta	Primeiro Turno (05h às 09h)	Segundo Turno (19h às 23h)
Segunda	Itinerário 1	Itinerário 2
Quarta	Itinerário 3	Itinerário 4

Fonte: Autora, 2021.

Figura 7 – Pontos de parada em cada itinerário de coleta seletiva para Santana do Araguaia-PA.

Fonte: Autora, 2021.

5 ANÁLISES DOS RESULTADOS OU DISCUSSÕES

A partir do levantamento de dados dos resíduos sólidos da cidade em estudo, foi possível observar que a geração per capita urbana está abaixo da média nacional que é igual a 0,96 Kg/hab/dia (SNIS, 2020). Porém quando analisamos a cidade em estudo notamos que a geração per capita da cidade em estudo é igual a 1,71Kg/hab/dia, portanto superior a média nacional.

Referente a roteirização para coleta dos resíduos gerados, foi possível mediante cálculos matemáticos e os parâmetros do município a determinação da necessidade somente de um caminhão coletor. A rota proposta visa um investimento financeiro acessível, aproveitando os caminhões e infraestrutura disponível no município. De acordo com Peixoto, Campos, D'agosto (2005), a coleta seletiva é a mais indicada para municípios de pequeno a médio porte, pois tem uma economia na captação e no transporte.

Para Bringham (2004), a coleta seletiva em pontos estratégicos, onde os catadores de recicláveis percorrem pelas ruas e deposita de forma provisória os resíduos em pontos de parada é a mais viável economicamente, pois o veículo coletor vai passar somente em pontos estratégicos. Certamente o gerenciamento dos resíduos sólidos ainda é um desafio para os governos municipais principalmente em cidades médias e pequenas, tendo em vista a ausência de corpo técnico especializado, a escassez de recurso financeiro destinados para esse fim e as barreiras com a conscientização da população.

Referente a frequência e periodicidade, utilizando a metodologia proposta por Monteiro et al. (2004) a rota foi fragmentada por itinerários, assim possibilita auxiliar na organização, periodicidade e frequência da coleta. A partir disso, a coleta dos recicláveis poderá ocorrer um vez na semana em cada bairro da área urbana.

Para que a implantação da coleta seletiva seja efetiva, faz-se necessárias ações, projetos e programas de educação ambiental e estreitamento na comunicação com a população adulta e infantil, a fim de sensibilizar a população quanto a redução, segregação dos recicláveis e rejeitos e destinação ambientalmente adequada (MACHADO, et al., 2018).

Em Santana do Araguaia-PA, alvo de estudo desse projeto, também possui suas barreiras para a implantação da coleta seletiva como a falta da taxa da composição gravimétrica dos resíduos. Desse modo, esse projeto mostrar o planejamento e a estruturação da roteirização da coleta seletiva no município, assim como, elucida que a coleta seletiva é peça fundamental para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. Com isto, a pesquisa poderá contribuir para expansão do mercado de recicláveis, da logística reversa de resíduos sólidos, a inclusão social e geração de renda para os catadores de recicláveis e aumento o tempo de vida útil do aterro controlado municipal.

6 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coleta seletiva é um instrumento importante para a preservação ambiental e para integração social, para geração de renda e o desenvolvimento local destinado dos resíduos de forma correta, além de conscientiza a população a separação e reutilização de materiais. A implantação e operação desse instrumento de gestão integrada dos resíduos sólidos está longe de ser alcançada em determinados municípios brasileiros, como por exemplo, o município de Santana do Araguaia-PA. O presente trabalho teve como objetivo a utilização software ArcGis para a elaboração de rota de coletas seletiva, melhorado a gestão integrada dos resíduos na cidade.

Por meio da utilização do software a rota de coleta seletiva foi elaborada com 15,8 km, sendo fragmentado em 4 itinerários. Propõem-se que as coletas sejam realizadas por um caminhão vasculante de 4m³ e a frequência de 2 vezes na semana com 2 turnos com 4 horas, sendo um matutino a partir das 05h e outro noturno iniciando às 19h.

A consolidação da coleta seletiva contribuirá na educação ambiental da população, na diminuição do volume de materiais destinados ao aterro controlado, no aumento de materiais coletados passíveis de reciclagem destinados aos catadores locais e futuramente a associação de catadores.

Portanto a coleta seletiva é um instrumento importante para a preservação ambiental e para integração social, para geração de renda e o desenvolvimento local destinado esses materiais de forma correta, além de conscientiza a população a separação e reutilização de materiais.

Sugere para pesquisas futuras a realização de ensaios para determinar a composição gravimétrica e o peso específicos dos resíduos sólidos de Santana do Araguaia-PA é análise da mensuração do tempo de operação, métodos eficientes de cargas e descarga do veículo coletor.

REFERÊNCIAS

ABRELPE- Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil**. Projeto gráfico: Porta Romana, dezembro 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Resíduos sólidos**, NBR-1004. Rio de Janeiro, 2004.

BERNARDO, Marcella; LIMA, Renato da Silva. **Planejamento e implantação de um programa de coleta seletiva**: utilização de um sistema de informação geográfica na elaboração das rotas. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 9, p. 385-395, 2017.

BORGES, K. **O estudo do monitoramento dos impactos pós-implantação**

do aterro sanitário de Uberlândia /MG. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras providências.** Presidência da República, Casa Civil, Brasília. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 25 jul. 2021.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM - CEMPRE. CEMPRE Review. 2013. Disponível em: <http://cempre.org.br/artigo-publicacao/artigos>. Acesso em ago. 2015.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa.** 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MIRANDA, Nathallia Mercedes; DE OLIVEIRA MATTOS, Ubirajara Aluizio. **Revisão dos modelos e metodologias de coleta seletiva no Brasil.** Sociedade & Natureza, v. 30, n. 2, p. 1-22, 2018.

PEIXOTO, K, CAMPOS, V. B. G., & D'AGOSTO, M. A. (2005). **A coleta seletiva e a redução dos resíduos sólidos.** Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia.

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia. Instagram: @prefeiturasantanadoaraguaia. Disponível em: <https://www.instagram.com/prefeiturasantanadoaraguaia/>. Acesso em: 25 jul. 2021.

ROVIRIEGO, Lucas Fernando Vaquero. **Proposta de uma metodologia para a avaliação de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares.** São Carlos. 2004

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS. **Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos.** 2019. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos>. Acesso em: 25 jul. 2021.

Zanta, V. M., & Ferreira, C. F. A. (2003). **Gerenciamento integrado de resíduos sólidos.** In A. B. Castilhos (Ed.), **Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte.** Rio de Janeiro: ABES-RiMa.